

L’Afrique, une puissance Économique à l’échelle mondiale – analyse des stratégies de Puissance en Afrique

Africa, a Global Economic Power – Analysis of Power Strategies in Africa.

Auteur 1 : DABNICHY Youness

Auteur 2 : FERROUD Abderrahim

DABNICHY Youness, Docteur en économie,
Faculté d’économie et de Gestion de Settât - Maroc.

FERROUD Abderrahim, Docteur en économie,
Faculté d’économie et de Gestion de Settât - Maroc.

Déclaration de divulgation : L’auteur n’a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l’objectivité de cette étude.

Conflit d’intérêts : L’auteur ne signale aucun conflit d’intérêts.

Pour citer cet article : DABNICHY .Y & FERROUD .A (2023) « L’Afrique, une puissance Économique à l’échelle mondiale – analyse des stratégies de Puissance en Afrique », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 21 » pp: 0725 – 0759.

Date de soumission : Novembre 2023

Date de publication : Décembre 2023

DOI : 10.5281/zenodo.10469447
Copyright © 2023 – ASJ

Résumé

L'Afrique est un continent en marge des principaux échanges internationaux, pourtant il possède de forts potentiels de développement et de nombreux atouts. Depuis plusieurs années, certains pays africains s'insèrent de plus en plus dans la mondialisation économique mais il y a toujours des pays qui restent loin de ce développement et cette ouverture sur le monde.

La méthodologie adoptée allie une approche quantitative, axée sur l'analyse de données statistiques, à une approche qualitative qui exploite diverses sources telles que des rapports, des études et des articles académiques.

L'article débute en analysant l'état actuel de l'Afrique, couvrant les aspects sanitaire, social, politique et économique. Il se poursuit en examinant les obstacles au développement et les stratégies de puissance en Afrique, mettant en avant la dualité entre marginalisation et potentiel de croissance, ainsi que les différentes approches adoptées. Ensuite, l'attention se tourne vers l'émergence de l'Afrique en tant que puissance économique, explorant les défis à relever et la consolidation de sa position mondiale. La conclusion résume les principales conclusions, offrant une perspective globale sur les stratégies de puissance en Afrique et leurs implications pour la position du continent dans l'économie mondiale.

Tous ces éléments nous poussent à écrire ce papier afin de penser et analyser l'avenir de l'Afrique comme un continent qui possède toutes les chances pour devenir une force politique, sociale et économique.

L'Afrique a le potentiel de devenir une puissance économique mondiale, mais elle doit surmonter des défis socio-politiques et économiques. Pour ce faire, elle doit s'appuyer sur des efforts concertés et une coopération internationale. Une approche prometteuse consiste à mettre en œuvre des stratégies de puissance axées sur le développement durable et la protection de l'environnement.

Mots clés : Afrique, continent africain, développement, croissance, social, économique.

Abstract

Africa is a continent with strong development potential and many assets, despite being on the fringes of the main international exchanges. While some African countries have been increasingly involved in economic globalisation for several years, others still remain far from this development and opening up to the world.

The methodology used combines a quantitative approach, based on the analysis of statistical data, with a qualitative approach, based on various sources such as reports, studies and academic articles.

The article begins with an analysis of the current situation in Africa, covering health, social, political and economic aspects. It then examines the obstacles to development and power strategies in Africa, highlighting the duality between marginalisation and growth potential and the different approaches adopted. Attention then turns to Africa's emergence as an economic power, exploring the challenges ahead and the consolidation of its global position. The conclusion summarises the main findings and offers a global perspective on power strategies in Africa and their implications for the continent's position in the global economy.

All these factors have led us to write this paper to reflect and analyse the future of Africa as a continent with every chance of becoming a political, social and economic force.

Africa has the potential to become a global economic power, but it must overcome socio-political and economic challenges. To do so, it must rely on concerted efforts and international cooperation. One promising approach is to implement energy strategies that focus on sustainable development and environmental protection.

Keywords : Africa, African continent, development, growth, social, economic.

Introduction

L'Afrique est confrontée à de nombreux défis dans un contexte de risques, de crises et de remise en cause de la coopération internationale. Parmi ces défis, on peut citer la pauvreté, les conflits, les épidémies, le changement climatique et les migrations forcées. Face à ces défis, l'Afrique doit faire preuve de résilience et de leadership pour trouver des solutions durables.

Pour relever ces défis, l'Afrique doit renforcer sa position sur la scène internationale en tant que puissance émergente. Cela implique de renforcer la coopération régionale et continentale, de développer des partenariats stratégiques avec d'autres pays émergents, notamment la Chine, l'Inde et le Brésil, et de promouvoir une gouvernance démocratique, la paix et la sécurité.

Il est également essentiel pour l'Afrique de renforcer son potentiel économique en investissant dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière, les infrastructures et les technologies de l'information et de la communication. La promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation est également un aspect important de la croissance économique.

Certes, de nombreux pays africains présentent encore des disparités défavorables par rapport au reste du monde, notamment en matière de pauvreté, mais ce n'est en aucun cas une mesure de la capacité de transformation du continent. Le PIB réel par habitant du continent est désormais supérieur de 40 % à ce qu'il était au début des années 2000. Si les taux de croissance actuels se maintiennent, le PIB de l'Afrique fera plus que doubler entre 2010 et 2030, tandis que celui de l'Europe n'augmentera que de 40 %. La mortalité infantile a chuté de manière drastique au cours des trente dernières années, enregistrant une baisse de près de 60 % entre 1990 et 2017¹.

En effet, l'Afrique connaît de profondes mutations dues à la mondialisation. Un ensemble de processus qui renforcent l'intégration et l'interdépendance des lieux, des régions, des économies et des sociétés humaines à travers le monde. Mais ces changements n'ont pas le même effet partout, et le développement, l'amélioration des conditions de vie sociales et économiques pour répondre aux besoins de base, est inégal à travers le continent.

L'Afrique doit renforcer sa capacité à gérer les crises et les risques. Cela implique de renforcer les capacités des gouvernements et des organisations régionales à prévenir et à gérer les conflits, les épidémies et les catastrophes naturelles. Il est également essentiel de renforcer la résilience

¹ Rémy Rioux, « L'Afrique a repris sa place dans le monde et dessine désormais sa propre voie vers l'émergence », Dans Annales des Mines - Réalités industrielles, Aout 2019, page 3

des communautés locales en investissant dans l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, et en promouvant la participation citoyenne et la démocratie participative.

L'Afrique doit faire face à de nombreux défis dans un contexte de risques, de crises et de remise en cause de la coopération internationale. Pour relever ces défis, l'Afrique doit renforcer sa position sur la scène internationale en tant que puissance émergente, renforcer son potentiel économique et renforcer sa capacité à gérer les crises et les risques. Cela nécessite une coopération régionale et continentale accrue, des partenariats stratégiques avec d'autres pays émergents et une gouvernance démocratique, la paix et la sécurité.

Les points clés et plan de travail de notre papier :

➤ **Sujet :** « l'Afrique, une puissance économique à l'échelle mondiale »

- L'objet de la recherche :

Cette recherche vise à étudier de près l'état des lieux du continent africain sur tous les niveaux et analyser les freins de développement de ce continent afin de se projeter sur les points forts de ce continent qui vont lui permettre d'être une puissance économique à l'échelle internationale.

- La Problématique :

Comment les stratégies économiques africaines contribuent-elles à faire de l'Afrique une force économique mondiale, tout en identifiant les défis et opportunités inhérents à cette transformation ?

- Le cadre théorique :

Dans ce point on va faire une lecture sur l'état des lieux du continent africain en analysant les volets : social, sanitaire et économique. Afin de présenter les défis et les potentiels de développement de ce continent.

Et pourtant le choix d'une stratégie ou politique réussie afin de bien gagner ce défi de mettre en place une politique qui va permettre à l'Afrique de devenir une puissance à l'échelle internationale.

- Le protocole méthodologique :

La méthodologie qui va nous aider pour bien traiter le sujet de « l'Afrique, une puissance économique à l'échelle internationale », pourrait comprendre les étapes suivantes :

- **Faire une recherche documentaire :** La recherche documentaire est une étape cruciale pour recueillir des informations fiables et pertinentes sur le sujet.
- **Sélectionner les sources pertinentes :** Une fois que vous avez rassemblé une liste de sources potentielles, il est important de les évaluer pour déterminer leur pertinence et leur fiabilité.

- Identifier les lacunes dans la recherche : Une fois que vous avez analysé les sources, il est important d'identifier les lacunes dans la recherche existante. Cela peut vous aider à déterminer les domaines qui nécessitent une recherche supplémentaire et à formuler des questions de recherche claires.
- Analyse du sujet : il est important de comprendre les enjeux du développement économique du continent africain, en identifiant les principaux défis et les opportunités, ainsi que les acteurs clés impliqués.
- **La méthodologie adoptée** combine une approche quantitative, à travers l'analyse de données statistiques, et une approche qualitative, utilisant des sources variées telles que des rapports, des études académiques et des articles de presse, afin de fournir une compréhension approfondie des stratégies économiques africaines et de leurs impacts sur la position mondiale de l'Afrique.
- Structuration du plan : le plan doit être structuré de manière claire et logique, en suivant une structure cohérente, par exemple en présentant les avantages du continent africain sur le volet économique avant de passer aux défis à surmonter.
- Révision et correction : une fois le plan rédigé, il est important de le relire attentivement, de vérifier les sources et de corriger les éventuelles erreurs.
- Conclusion : la conclusion doit résumer les principaux points abordés dans le plan, tout en offrant des perspectives d'avenir pour que l'Afrique devienne une force et un partenaire de développement économique incontournable pour les autres continents du globe.

Après la mise en place du cadre théorique, la méthodologie qui sera adoptée dans la présente recherche et la validation du plan.

On présente maintenant le plan de notre recherche qui contiendra les points jugés primordiales afin de bien cerner notre problématique :

L'introduction de cet article vise à jeter les bases de notre analyse approfondie en examinant l'état actuel du continent africain. Dans cette perspective, nous aborderons la situation sanitaire et sociale, ainsi que la situation politique et économique du continent. Ces deux dimensions constitueront le point de départ nécessaire pour comprendre les enjeux auxquels l'Afrique est confrontée.

Le premier volet de notre analyse se concentrera sur les obstacles entravant le potentiel de développement de l'Afrique, ainsi que sur les stratégies de puissance déployées sur le continent. Nous explorerons d'abord la dualité entre un continent en marge et ses forts potentiels de développement, puis nous examinerons les différentes stratégies de puissance mises en œuvre par les nations africaines.

Dans la section suivante, nous nous pencherons sur la dynamique actuelle qui positionne l'Afrique comme une puissance économique émergente. Nous identifierons et évaluerons les défis socio-politiques et économiques que le continent doit surmonter pour atteindre cette transformation. Simultanément, nous examinerons comment l'Afrique s'affirme de plus en plus comme une puissance économique à l'échelle mondiale.

En conclusion, nous synthétiserons les principaux éléments tirés de notre analyse pour mettre en lumière les perspectives, les opportunités, et les défis qui façonnent l'évolution de l'Afrique en tant que puissance économique mondiale. Cette exploration complète devrait fournir des éclairages significatifs sur les stratégies de puissance en Afrique et les facteurs qui influent sur la position du continent dans l'économie mondiale.

1. Analyse de l'état actuel du continent africain :

1.1. La situation sanitaire et sociale

L'Afrique a été touchée par la pandémie de COVID-19 depuis son apparition en Chine en 2019. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à la date du 25 avril 2023, plus de 10,4 millions de cas de COVID-19 ont été signalés sur le continent, avec plus de 146 000 décès enregistrés².

Cartographie 1 : propagation de la pandémie covid-19 en Afrique :

Source : Centre d'études stratégiques de l'Afrique, 13 juillet 2021.

² Les chiffres publiés par l'OMS à la date du 25 avril 2023 indiquent que la pandémie de COVID-19 continue de se propager sur le continent, avec plus de 10,4 millions de cas signalés et plus de 146 000 décès enregistrés. Bien que le taux de mortalité global soit relativement faible, il est important de noter que chaque décès est une tragédie et que la pandémie continue de représenter une menace pour la santé publique dans de nombreux pays du continent.

Cependant, les taux de mortalité ont été relativement faibles par rapport aux autres régions du monde, avec un taux de mortalité de 1,4% en Afrique, contre une moyenne mondiale de 2,2% (source : OMS).

Cartographie 2 : taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans :

Source : UNICEF, OMS, BANQUE MONDIALE, NATIONS UNIES.

La mortalité infantile est définie comme le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes. En 2021, la mortalité infantile mondiale était estimée à 43 décès pour 1 000 naissances vivantes, soit une baisse de plus de 50 % depuis 1990. Cette baisse est due à une série de facteurs, notamment l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, la vaccination, les soins prénatals et postnatals de qualité, ainsi que la réduction de la malnutrition.

Les chiffres de la mortalité infantile et juvénile dans le monde sont alarmants. En 2021, la mortalité infantile est estimée à 43 décès pour 1 000 naissances vivantes. La mortalité juvénile est estimée à 98 décès pour 100 000 personnes âgées de 1 à 24 ans.

La mortalité infantile et juvénile est particulièrement élevée dans les pays en développement. En 2021, 95 % des décès d'enfants de moins de 5 ans ont eu lieu dans ces pays.

Les principales causes de mortalité infantile sont les maladies infectieuses, telles que la pneumonie, le paludisme et la diarrhée. Les autres causes importantes comprennent la malnutrition, les complications de l'accouchement et les accidents.

Les principales causes de mortalité juvénile sont les accidents de la route, les maladies infectieuses et la violence³.

Néanmoins, la situation sanitaire reste précaire dans de nombreux pays, avec un accès limité aux soins de santé de qualité pour la majorité des populations. Les systèmes de santé sont souvent sous-financés, avec un manque d'infrastructures et de personnel qualifié pour répondre aux besoins de la population. De plus, la pandémie a entraîné des perturbations importantes dans les programmes de santé existants, y compris les campagnes de vaccination, ce qui pourrait entraîner une augmentation des maladies évitables par la vaccination.

En ce qui concerne la vaccination contre le COVID-19, les pays africains ont commencé à recevoir des doses de vaccins au début de l'année 2021, mais l'accès aux vaccins reste limité pour la plupart des populations. Selon les chiffres de l'OMS, au 25 avril 2023, environ 8,4% de la population africaine a été entièrement vaccinée contre le COVID-19.

Du point de vue social, l'Afrique est confrontée à de nombreux défis. Selon les chiffres de la Banque mondiale, en 2021, environ 34,5% de la population africaine vivait sous le seuil de pauvreté, avec moins de 1,90 dollar par jour pour vivre⁴. Les inégalités économiques et sociales sont également importantes, avec un accès inégal aux services de base tels que l'éducation, la santé, l'eau potable et l'assainissement.

³ Tifenn Clinkemaillié, « En 2021, 5 millions d'enfants sont morts avant leur cinq ans dans le monde www.lesechos.fr, Publié le 10 janv. 2023.

⁴ La Banque mondiale 2021 le rapport "Pauvreté et prospérité partagée: Revers de la pandémie"

Cartographie 3 : Taux de pauvreté en % de population des pays africains :

Source : www.afd.fr.

La proportion de personnes vivant en dessous du seuil international de pauvreté (1,90 dollar par jour) a diminué en Afrique au cours des dernières décennies. Cependant, le continent reste la région du monde où la pauvreté est la plus répandue. En 2023, l'Afrique concentrait plus de 60 % des personnes extrêmement pauvres de la planète.

Cette concentration de la pauvreté est particulièrement préoccupante en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Dans ces régions, plus de 70 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ces taux record sont le résultat de facteurs multiples, notamment la croissance démographique, les conflits armés, les inégalités sociales et les crises climatiques⁵.

De plus, les conflits armés et les violations des droits de l'homme ont un impact important sur les populations africaines, en particulier dans les pays en conflit. Selon le rapport annuel d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme dans le monde en 2021, plusieurs pays africains, tels que le Cameroun, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie et le

⁵ Centre africain de développement, « ATLAS DE L'AFRIQUE AFD » : AU FIL DES ANNÉES, L'EXTRÊME PAUVRETÉ SE CONCENTRE EN AFRIQUE », publié le 04 février 2021.

Mali, ont connu des violations des droits de l'homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires, des actes de torture et des violences sexuelles.

La situation sanitaire et sociale en Afrique est complexe et nécessite une action collective pour améliorer les conditions de vie des populations africaines.

1.2. La situation politique et économique en Afrique :

1.2.1. La situation politique :

En Afrique est complexe et varie d'un pays à l'autre. De nombreux pays africains ont connu des transitions démocratiques dans les années 1990 et 2000, mais certains pays connaissent toujours des régimes autoritaires ou des conflits politiques. La participation citoyenne et la liberté d'expression sont souvent limitées, et la corruption reste un problème majeur dans de nombreux pays africains.

- Selon l'indice de la démocratie 2021 de l'Economist Intelligence Unit, seulement 11 pays africains sont considérés comme des démocraties complètes, tandis que 25 sont considérés comme des régimes autoritaires ou hybrides⁶.
- Selon le classement de la liberté de la presse 2021 de Reporters Sans Frontières, le Ghana est le pays africain le mieux classé en termes de liberté de la presse, suivi par le Cap-Vert et la Namibie, tandis que l'Erythrée, le Soudan du Sud et la Somalie sont les pays les moins bien classés⁷.
- Selon l'indice de perception de la corruption 2021 de Transparency International, la majorité des pays africains sont considérés comme ayant des niveaux élevés de corruption, avec seulement 12 pays sur 54 ayant un score supérieur à 50 sur 100⁸.

1.2.2. Le plan économique :

L'Afrique connaît une croissance économique depuis plusieurs années, mais celle-ci reste inégale et fragile. Les taux de chômage sont élevés, en particulier chez les jeunes, et l'accès aux services de base reste limité pour la plupart des populations. Le continent est également confronté à des défis tels que la dette publique, les inégalités économiques et la dépendance aux exportations de matières premières. De nombreux pays africains ont élaboré des politiques économiques et des stratégies pour stimuler la croissance économique, diversifier leurs économies et améliorer l'accès aux services de base pour leurs populations.

⁶ The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2021: In sickness and in health? London: The Economist Intelligence Unit Ltd., 2021.

⁷ Reporters Sans Frontières. (2021). Classement mondial de la liberté de la presse 2021. Récupéré le 26 avril 2023, à partir de <https://rsf.org/fr/classement>

⁸ Transparency International. (2021). Indice de perception de la corruption 2021. Récupéré le 26 avril 2023, à partir de <https://www.transparency.org/fr/cpi/2021/index/nzl>.

Selon la Banque mondiale, la croissance économique en Afrique devrait atteindre 3,4 % en 2021, après une contraction de 2,1 % en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Selon les données de la Banque africaine de développement, le taux de chômage moyen en Afrique est d'environ 8 %, mais ce chiffre masque des disparités importantes entre les pays et les régions.

- Selon les données de la Banque mondiale, l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne est d'environ 45 %, tandis que l'accès à l'eau potable est d'environ 63 %⁹.
- Selon le Rapport sur le développement humain 2020 du Programme des Nations unies pour le développement, l'Indice de développement humain (IDH) moyen en Afrique est de 0,576, ce qui place le continent en dernière position parmi les régions du monde¹⁰.
- Selon le Fonds monétaire international, la dette publique en Afrique subsaharienne a atteint en moyenne 57 % du PIB en 2020, contre 42 % en 2010¹¹.

Ces statistiques montrent que l'Afrique est confrontée à des défis politiques et économiques importants, mais aussi que des progrès ont été réalisés dans certains domaines. Les pays africains doivent continuer à travailler pour renforcer la démocratie, améliorer la gouvernance et stimuler une croissance économique inclusive pour réduire la pauvreté et les inégalités.

L'année 2023 s'annonce difficile pour l'Afrique, en raison d'une conjonction de facteurs qui contribuent à un ralentissement de la croissance économique et à un durcissement des conditions financières internationales.

Les chocs causés par la pandémie de COVID-19 et l'invasion de l'Ukraine ont entraîné une inflation élevée, qui a des répercussions particulièrement graves sur les populations pauvres. En effet, la hausse du coût des produits essentiels, tels que la nourriture et l'énergie, a réduit le pouvoir d'achat des ménages et a contribué à l'augmentation de la pauvreté. Selon la Banque mondiale, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté en Afrique est passé de 444 millions en 2019 à 497 millions en 2021, soit une augmentation de 12 %.

La forte inflation a également contraint les banques centrales du monde entier, y compris en Afrique, à relever leurs taux d'intérêt. Cette mesure vise à freiner la hausse des prix, mais elle peut également avoir un impact négatif sur la croissance économique. En effet, des taux d'intérêt élevés peuvent entraîner une diminution de l'investissement et de la consommation.

⁹ La Banque mondiale "World Development Indicators"

¹⁰ Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) 2020 « le Rapport sur le développement humain »

¹¹ Le Fonds monétaire international (FMI)

La guerre en Ukraine a également eu un impact négatif sur l'économie africaine. En effet, la guerre a perturbé les chaînes d'approvisionnement et a entraîné une hausse des prix des matières premières, ce qui a pesé sur les économies africaines qui sont importatrices nettes de ces produits. En outre, la guerre a freiné la propension au risque des investisseurs internationaux, ce qui a conduit à des sorties de portefeuille des marchés émergents et pré-émergents, ainsi qu'à une augmentation des coûts d'emprunt.

En effet, les inquiétudes relatives à la perception de la qualité du crédit ont fortement influé sur les coûts des emprunts souverains en Afrique. En outre, durant cette période, les investisseurs ont préféré détenir des actifs plus sûrs, ce qui a entraîné une appréciation du dollar. Cette appréciation a des conséquences négatives pour les pays ayant des engagements en devises fortes, car elle augmente le coût de leurs importations.

En conclusion, l'année 2023 s'annonce difficile pour l'Afrique. Les gouvernements africains devront prendre des mesures pour atténuer les effets de ces chocs, notamment en soutenant les populations pauvres et en encourageant la croissance économique¹².

2. Présentation des freins potentiels de développement et les stratégies de puissance en Afrique :

2.1. Un continent en marge et les forts potentiels de développement :

L'Afrique est un continent aux multiples ressources naturelles et culturelles, mais qui demeure marginalisé sur la scène internationale. Malgré cela, l'Afrique a des potentiels de développement importants. Elle dispose notamment d'un immense potentiel agricole, minier, énergétique, touristique, culturel et humain. La jeunesse africaine représente également un atout considérable pour le continent, car elle constitue un vivier important de main-d'œuvre qualifiée. L'Afrique est confrontée à plusieurs défis tels que la pauvreté, l'insécurité alimentaire, la maladie, le manque d'infrastructures de base, la corruption et les conflits armés qui entravent son développement économique et social. Pour relever ces défis, l'Afrique doit renforcer la gouvernance, promouvoir le développement de l'éducation et de la santé, stimuler l'investissement privé, encourager l'innovation technologique et promouvoir la paix et la sécurité sur le continent.

L'Afrique est un continent avec de nombreux potentiels de développement. Les ressources naturelles telles que les terres arables, les minéraux, les énergies renouvelables, les richesses culturelles et humaines sont des atouts importants pour le développement économique et social du continent. Cependant, l'Afrique est également confrontée à de nombreux défis qui entravent

¹² La banque européenne d'investissement, « la finance en Afrique : Temps incertains, banques résilientes : le secteur financier africain à la croisée des chemins », 2023, P : 3.

son développement. La pauvreté, l'insécurité alimentaire, les maladies, le manque d'infrastructures de base et les conflits armés sont autant de problèmes qui nécessitent une attention particulière. Pour surmonter ces défis, les gouvernements africains doivent travailler à renforcer la gouvernance, à promouvoir le développement de l'éducation et de la santé, à stimuler l'investissement privé et à encourager l'innovation technologique. Il est également important de souligner que la jeunesse africaine représente un atout considérable pour le continent. Avec plus de 60% de la population âgée de moins de 25 ans¹³, la jeunesse africaine est un vivier important de main-d'œuvre qualifiée. Pour tirer parti de ce potentiel, les gouvernements africains doivent investir dans l'éducation et la formation professionnelle pour aider les jeunes à acquérir les compétences nécessaires pour participer activement à l'économie. Enfin, la promotion de la paix et de la sécurité est également essentielle pour le développement de l'Afrique. Les conflits armés ont des conséquences dévastatrices sur les populations et l'économie du continent. Les gouvernements africains doivent travailler en collaboration pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent, ce qui permettra de créer un environnement propice au développement économique et social de l'Afrique.

L'Afrique est un continent qui est considéré comme étant en marge du développement mondial. Bien qu'il y ait des pays qui ont connu une croissance économique rapide au cours des dernières décennies, l'Afrique reste confrontée à de nombreux défis tels que la pauvreté, l'insécurité alimentaire, les maladies, l'analphabétisme, les conflits, la corruption et la dégradation de l'environnement. L'Afrique possède des ressources naturelles abondantes, une population jeune et dynamique, un marché émergent en croissance, un potentiel agricole énorme, ainsi qu'un potentiel énergétique et minier élevé. En outre, l'Afrique est également un marché en croissance pour les investissements étrangers directs, avec une classe moyenne en expansion rapide et un fort potentiel de consommation.

2.1.1. Pauvreté :

Selon la Banque mondiale, près de la moitié de la population africaine (413 millions de personnes) vit en dessous du seuil de pauvreté international de 1,90 dollar par jour, soit près de la moitié de la population de la région. La pauvreté extrême a augmenté de 3,8% en 2019 en raison des chocs économiques causés par la pandémie de COVID-19.

¹³ Selon les données de l'Organisation des Nations unies

2.1.2. Insécurité alimentaire :

Selon la FAO, plus de 250 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, soit près d'un quart de la population. Le continent est également confronté à une croissance rapide de la malnutrition, qui affecte près de 60 millions d'enfants.

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), environ 690 millions de personnes en Afrique souffrent d'insécurité alimentaire chronique, soit près de 20% de la population du continent.

2.1.3. La mortalité chez les enfants :

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2019, l'Afrique subsaharienne représentait 66% des décès maternels dans le monde et 54% des décès des enfants de moins de 5 ans.

2.1.4. Potentiel énergétique et minier :

L'Afrique possède une richesse de ressources naturelles, y compris des gisements minéraux tels que l'or, le diamant, le cuivre et le cobalt, ainsi qu'un potentiel énergétique énorme, avec des sources telles que le pétrole, le gaz, l'hydroélectricité et l'énergie solaire.

Selon la Banque africaine de développement, les ressources minérales de l'Afrique représentent environ 30% des réserves mondiales et la moitié des réserves de métaux stratégiques tels que le cobalt, le platine et le palladium. Selon l'Union africaine, en 2021, seuls 43% des Africains avaient accès à l'électricité.

2.1.5. La capacité touristique :

Selon l'Organisation mondiale du tourisme, en 2019, l'Afrique a reçu 67 millions de touristes internationaux, générant ainsi des recettes touristiques de 38 milliards de dollars.

2.1.6. Potentiel économique :

Selon le Fonds monétaire international, l'Afrique subsaharienne devrait connaître une croissance économique de 3,4% en 2022, après une contraction de 1,9% en 2021 due à la pandémie de COVID-19. L'Afrique est également un marché en croissance pour les investissements étrangers directs, avec une augmentation de 5% en 2019, soit 49 milliards de dollars.

Selon le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le nombre de jeunes en Afrique devrait augmenter de 42% d'ici 2030, ce qui représente un potentiel important pour la croissance économique et la création d'emplois.

2.1.7. Analphabétisme :

Selon l'UNESCO, environ 30% de la population adulte en Afrique est analphabète, avec des taux plus élevés chez les femmes (40%) que chez les hommes (20%). Le taux de scolarisation primaire net est de 80%, mais seulement 67% des enfants terminent l'école primaire.

2.1.8. Conflits :

Selon l'Institut de recherche pour la paix de Stockholm, l'Afrique subsaharienne a connu 17 conflits majeurs en 2020, soit le plus grand nombre de conflits de toutes les régions du monde. Les conflits sont souvent liés à des facteurs tels que la pauvreté, les inégalités, les rivalités ethniques et les rivalités politiques.

2.1.9. Corruption :

Selon l'Indice de perception de la corruption de Transparency International, la plupart des pays africains ont des scores faibles en matière de transparence et de lutte contre la corruption. Seuls trois pays africains figurent dans les 50 premiers du classement (Botswana, Rwanda et Maurice).

2.1.10. Potentiel agricole :

Selon la FAO, l'Afrique possède environ 60% des terres arables non cultivées dans le monde et a le potentiel de doubler sa production alimentaire d'ici 2050¹⁴. Le continent est confronté à des défis tels que le changement climatique, la dégradation des sols et le manque d'investissements. Ces statistiques mettent en évidence la nécessité de relever les défis de l'Afrique pour permettre à ce continent de réaliser son potentiel de développement économique et social pour favoriser la coopération, la coordination et l'intégration économique et politique entre les pays africains. Les accords de libre-échange et les zones économiques spéciales peuvent stimuler la croissance économique et l'investissement étranger en réduisant les barrières commerciales et en créant un marché plus intégré.

Tableau N° 2 : tableau récapitulatif sur les principaux défis et potentiels de l'Afrique :

Défi	Statistiques	Commentaires
Pauvreté	413 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté international de 1,90 dollar par jour	La pauvreté est un problème majeur en Afrique, qui entrave le développement économique et social du continent.
Insécurité alimentaire	690 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire chronique	L'insécurité alimentaire est un problème croissant en Afrique, qui affecte la santé et la productivité des populations.
Mortalité chez les enfants	66% des décès maternels dans le monde et 54% des décès des enfants de moins de 5 ans	La mortalité infantile est un problème majeur en Afrique, qui témoigne de l'insuffisance des systèmes de santé.

¹⁴ La FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 2015 le rapport intitulé "L'État de l'insécurité alimentaire dans le monde "

Potentiel énergétique et minier	30% des réserves mondiales de ressources minérales et un potentiel énergétique énorme	L'Afrique possède d'importantes ressources naturelles, qui pourraient être exploitées pour stimuler la croissance économique et créer des emplois.
Capacité touristique	67 millions de touristes internationaux	L'Afrique a un potentiel touristique important, qui pourrait être développé pour générer des revenus et créer des emplois.
Potentiel économique	Croissance économique de 3,4% en 2022	L'Afrique a un potentiel économique important, qui pourrait être exploité pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations.
Analphabetisme	30% de la population adulte est analphabète	L'analphabetisme est un problème majeur en Afrique, qui entrave le développement économique et social du continent.
Conflits	17 conflits majeurs en 2020	Les conflits sont un obstacle majeur au développement économique et social de l'Afrique.
Corruption	La plupart des pays africains ont des scores faibles en matière de transparence et de lutte contre la corruption	La corruption est un problème majeur en Afrique, qui entrave le développement économique et social du continent.
Potentiel agricole	60% des terres arables non cultivées dans le monde	L'Afrique a un potentiel agricole important, qui pourrait être exploité pour nourrir la population et générer des revenus.

Source : élaboré par les auteurs.

Le tableau N° 2, présente les principaux défis et potentiels de l'Afrique. Les défis sont importants et nécessitent des efforts concertés de la part des gouvernements, des organisations régionales et internationales, du secteur privé et de la société civile pour les relever. Les potentiels sont également importants et offrent des opportunités de développement économique et social.

2.2. Les stratégies de puissance en Afrique :

Pour stimuler le développement économique et social de l'Afrique, plusieurs stratégies de puissance ont été proposées. Ces stratégies visent à renforcer la position de l'Afrique sur la scène internationale et à stimuler la croissance économique du continent :

2.2.1. L'intégration régionale :

Cette stratégie vise à renforcer la coopération économique et politique entre les pays africains pour stimuler le commerce intra-africain, réduire les barrières tarifaires et non tarifaires et faciliter les échanges commerciaux entre les pays.

2.2.2. La promotion de l'investissement privé :

L'investissement privé est considéré comme un moteur clé de la croissance économique en Afrique. Pour encourager l'investissement privé, les gouvernements africains doivent améliorer le climat des affaires, promouvoir l'innovation technologique et encourager la création d'emplois locaux.

2.2.3. La promotion de l'agriculture :

L'agriculture est le secteur le plus important de l'économie africaine et peut contribuer de manière significative au développement économique et social. Pour stimuler le développement de l'agriculture en Afrique, les gouvernements doivent investir dans les infrastructures agricoles, renforcer la recherche agricole et promouvoir l'adoption de pratiques agricoles durables.

2.2.4. La promotion du tourisme :

Le tourisme est un secteur en croissance en Afrique et peut contribuer de manière significative au développement économique et social. Pour stimuler le développement du tourisme en Afrique, les gouvernements doivent investir dans les infrastructures touristiques, renforcer la sécurité et promouvoir les attraits touristiques du continent.

2.2.5. La promotion de la paix et de la sécurité :

La paix et la sécurité sont des prérequis essentiels pour le développement économique et social de l'Afrique. Les gouvernements africains doivent renforcer la coopération régionale pour résoudre les conflits armés et renforcer la sécurité sur le continent.

2.2.6. Investissement dans l'infrastructure :

Investissement dans l'infrastructure : le développement de l'infrastructure est une priorité pour l'Afrique, car elle est un élément essentiel pour stimuler la croissance économique et améliorer la qualité de vie de la population. Les investissements dans les transports, les télécommunications, l'énergie et l'eau peuvent favoriser l'intégration régionale, l'industrialisation, le commerce et la connectivité mondiale.

Selon la Banque africaine de développement, les investissements dans les infrastructures en Afrique devraient atteindre 170 milliards de dollars par an jusqu'en 2025 pour répondre aux besoins croissants en matière d'énergie, de transports, de télécommunications et d'eau¹⁵.

Ces investissements peuvent améliorer l'accès aux services de base, réduire les coûts de production pour les entreprises et favoriser l'intégration économique et régionale.

¹⁵ La BAD a publié un rapport en 2018 intitulé "L'infrastructure en Afrique: les besoins, les défis et les solutions"

2.2.7. Développement du capital humain :

Investir dans l'éducation, la formation professionnelle, la santé et la recherche scientifique est crucial pour le développement à long terme de l'Afrique. Le capital humain est un élément clé pour améliorer la productivité, la compétitivité et l'innovation, ainsi que pour réduire la pauvreté et les inégalités.

Selon le rapport de l'UNESCO sur l'éducation en Afrique, le taux d'alphabétisation des adultes en Afrique subsaharienne était de 65% en 2019 et le taux d'inscription dans l'enseignement primaire a augmenté de 10% depuis 2000. Les niveaux d'enseignement supérieur sont encore faibles dans de nombreux pays africains.

2.2.8. Promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation :

L'Afrique doit encourager l'entrepreneuriat et l'innovation pour stimuler la croissance économique et créer des emplois. Les gouvernements doivent favoriser un environnement propice à la création d'entreprise, en offrant des incitations fiscales et réglementaires, en facilitant l'accès au financement et en renforçant les capacités technologiques et commerciales. Selon le Global Entrepreneurship Monitor, le taux de création d'entreprise en Afrique était de 14,3% en 2019, soit le deuxième taux le plus élevé du monde après l'Amérique latine et les Caraïbes. L'accès au financement et les contraintes réglementaires sont encore des obstacles importants pour les entrepreneurs africains¹⁶.

La promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation peut aider à créer des emplois, à stimuler la croissance économique et à réduire la pauvreté en Afrique.

2.2.9. Renforcer la gouvernance et la transparence :

Une bonne gouvernance est un élément essentiel pour garantir la stabilité politique, la justice sociale et la responsabilité démocratique en Afrique. Les gouvernements doivent renforcer l'état de droit, la lutte contre la corruption, la transparence et la responsabilité des institutions publiques, ainsi que promouvoir la participation civique et l'égalité de genre.

Selon l'Indice de perception de la corruption de Transparency International, 80% des pays africains ont un score inférieur à 50 sur 100, ce qui indique un niveau élevé de corruption perçue. Certains pays africains, comme le Rwanda et le Botswana, ont réussi à améliorer considérablement leur gouvernance et leur lutte contre la corruption au cours des dernières années.

¹⁶ Le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2019 le rapport annuel intitulé "Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Global Report".

2.2.10. Intégration régionale et continentale :

L'intégration régionale et continentale est un élément clé pour promouvoir le développement économique et politique en Afrique. Les gouvernements doivent renforcer les organisations régionales et continentales, telles que l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)

Selon la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, le commerce intra-africain représente seulement 16% du commerce total de l'Afrique, contre 60% pour l'Europe et 51% pour l'Asie. Les accords de libre-échange, tels que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui est entrée en vigueur en janvier 2021, sont donc essentiels pour stimuler l'intégration économique et le commerce intra-africain.

En effet, les accords de libre-échange et les zones économiques spéciales peuvent jouer un rôle clé dans la promotion de la coopération, de la coordination et de l'intégration économique et politique entre les pays africains. Voici quelques statistiques supplémentaires qui illustrent l'importance de ces stratégies pour l'Afrique :

Le commerce intra-africain représente seulement 16% du commerce total de l'Afrique, mais selon la Banque africaine de développement, la ZLECAf pourrait augmenter ce chiffre de 52% d'ici 2022. Les estimations suggèrent également que la mise en œuvre complète de la ZLECAf pourrait entraîner une augmentation de 60 milliards de dollars des échanges intra-africains d'ici 2022.

Les zones économiques spéciales (ZES) peuvent également stimuler la croissance économique et l'investissement étranger. Selon le rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) de 2019, l'Afrique compte actuellement plus de 200 ZES, dont 43% sont concentrées dans les pays les moins avancés. Ces ZES ont attiré plus de 750 milliards de dollars d'investissement depuis leur création, créant ainsi des emplois et stimulant la croissance économique dans de nombreux pays africains.

Tableau N°2 : récapitulatif des objectifs et bénéfices potentiels des différentes stratégies de puissance en Afrique :

Stratégie	Objectif	Bénéfices potentiels
Intégration régionale	Renforcer la coopération économique et politique entre les pays africains	Stimuler le commerce intra-africain, réduire les barrières tarifaires et non tarifaires, faciliter les échanges commerciaux
Promotion de l'investissement privé	Encourager l'investissement privé en Afrique	Stimuler la croissance économique, créer des emplois
Promotion de l'agriculture	Développer le secteur agricole en Afrique	Réduire la pauvreté et la faim, contribuer au développement économique
Promotion du tourisme	Développer le secteur touristique en Afrique	Créer des emplois, générer des revenus
Promotion de la paix et de la sécurité	Renforcer la paix et la sécurité sur le continent africain	Créer un environnement favorable au développement économique
Investissement dans l'infrastructure	Améliorer l'infrastructure en Afrique	Stimuler la croissance économique, améliorer la qualité de vie
Développement du capital humain	Investir dans l'éducation, la formation professionnelle, la santé et la recherche scientifique en Afrique	Améliorer la productivité, la compétitivité et l'innovation, réduire la pauvreté et les inégalités
Promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation	Encourager l'entrepreneuriat et l'innovation en Afrique	Créer des emplois, stimuler la croissance économique
Renforcement de la gouvernance et de la transparence	Améliorer la gouvernance et la transparence en Afrique	Garantir la stabilité politique, la justice sociale et la responsabilité démocratique

Source : élaboré par les auteurs.

Ce tableau, présente les principales stratégies de puissance en Afrique, ainsi que leurs objectifs et leurs bénéfices potentiels. Ces stratégies sont interdépendantes et peuvent se renforcer mutuellement. Par exemple, l'intégration régionale peut stimuler l'investissement privé, le commerce intra-africain et le développement de l'agriculture.

La mise en œuvre de ces stratégies nécessite des efforts concertés de la part des gouvernements africains, des organisations régionales et continentales, du secteur privé et de la société civile.

3. L'Afrique comme une puissance économique à l'heure actuelle : « Analyses et Discussions » :

3.1. Les défis socio-politiques et économiques à surmonter :

3.1.1. Instabilité politique :

De nombreux pays africains ont connu des conflits armés, des coups d'État, des troubles civils et des crises humanitaires. Ces instabilités politiques ont un impact négatif sur l'économie, décourageant les investissements étrangers et les échanges commerciaux.

Les conflits armés et les troubles civils en Afrique ont des conséquences économiques et sociales dévastatrices. En 2019, l'Institut pour l'économie et la paix a estimé que les conflits en Afrique ont coûté environ 830 milliards de dollars en termes de PIB cumulé perdu depuis 1990. En outre, l'instabilité politique et les conflits armés ont un impact négatif sur les flux d'investissement étranger, ce qui peut entraver le développement économique et aggraver la pauvreté¹⁷.

Les conflits armés ont également des conséquences importantes sur les populations locales, notamment en termes de sécurité alimentaire et de santé publique. Les populations déplacées peuvent avoir des difficultés à accéder aux ressources de base, ce qui peut aggraver la malnutrition et la faim. Les conflits armés peuvent également perturber les services de santé et d'éducation, entraînant une hausse des maladies et des taux de mortalité infantile.

En outre, les conflits et les crises humanitaires en Afrique ont souvent un impact disproportionné sur les populations les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées. Les femmes peuvent être victimes de violences sexuelles et de violences domestiques pendant les conflits, tandis que les enfants peuvent être recrutés de force dans des groupes armés ou être séparés de leur famille. Les personnes âgées peuvent également être vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la maladie, car elles ont souvent des besoins de santé particuliers qui peuvent être difficiles à satisfaire pendant les conflits.

Pour surmonter ces défis, les pays africains doivent travailler à renforcer la stabilité politique et à promouvoir la paix et la réconciliation. Cela peut être réalisé en renforçant les institutions démocratiques, en luttant contre la corruption et en promouvant le dialogue et la coopération régionale. Les pays africains doivent également travailler à renforcer leur capacité à prévenir les conflits et à gérer les crises humanitaires, notamment en renforçant leur capacité de réponse aux situations d'urgence et en travaillant à mettre en place des systèmes d'alerte précoce pour détecter les signes avant-coureurs de conflit. Enfin, les pays africains doivent travailler à garantir l'égalité des chances pour tous les groupes de la société, en éliminant les inégalités socio-économiques et en promouvant l'inclusion sociale.

3.1.2. Pauvreté et inégalités :

Malgré les progrès économiques réalisés ces dernières années, une grande partie de la population africaine vit encore dans la pauvreté. Les inégalités sociales et économiques entre les différents groupes de population sont également importantes.

¹⁷ Institut pour l'économie et la paix. (2019). Le coût économique de la violence en Afrique. <https://visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2019/06/Economic-Cost-of-Violence-in-Africa-FR.pdf>

La pauvreté et les inégalités sont encore des problèmes majeurs en Afrique. Selon les données de la Banque mondiale, en 2021, environ 413 millions de personnes en Afrique vivaient dans l'extrême pauvreté, ce qui représente près de 34% de la population du continent¹⁸. De plus, la croissance économique de l'Afrique ces dernières années n'a pas été suffisante pour réduire de manière significative le taux de pauvreté.

Les inégalités économiques et sociales sont également importantes en Afrique. Selon le rapport sur le développement humain de l'ONU, en 2020, le coefficient de Gini (une mesure de l'inégalité des revenus) en Afrique était de 0,44, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 0,39¹⁹. Les inégalités sont particulièrement marquées entre les zones urbaines et rurales, ainsi qu'entre les différents groupes de population, tels que les femmes, les jeunes et les minorités ethniques.

De plus, la pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités en Afrique. Selon le Programme des Nations unies pour le développement, en 2020, environ 500 millions de personnes en Afrique risquaient de tomber dans la pauvreté en raison des effets économiques de la pandémie.

Il y a eu des progrès dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités en Afrique. Par exemple, le taux de pauvreté a diminué dans certains pays grâce à des politiques gouvernementales efficaces, telles que des programmes de transferts de revenus et des investissements dans les secteurs clés de l'économie. De plus, certains pays africains ont connu une croissance économique rapide ces dernières années, ce qui a contribué à réduire la pauvreté et les inégalités.

Il reste encore beaucoup à faire pour réduire la pauvreté et les inégalités en Afrique. Les gouvernements et les organisations internationales doivent continuer à travailler ensemble pour mettre en place des politiques efficaces qui favorisent une croissance économique inclusive et réduisent les inégalités.

3.1.3. Infrastructures insuffisantes :

De nombreux pays africains manquent d'infrastructures adéquates pour soutenir le développement économique, en particulier dans les zones rurales et isolées. Les investissements dans les infrastructures telles que les routes, les ponts, les réseaux électriques et les réseaux de communication sont essentiels pour améliorer la compétitivité économique.

¹⁸ Banque mondiale. (2021). Indicateurs du développement dans le monde. <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.DDAY?locations=ZG>

¹⁹ Programme des Nations unies pour le développement. (2020). Rapport sur le développement humain 2020. https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_fr.pdf

Le manque d'infrastructures adéquates est un problème majeur pour le développement économique en Afrique. Selon les données de la Banque africaine de développement, en 2019, les pays africains ont dépensé en moyenne 4,4% de leur PIB en infrastructures²⁰, soit moins que les 5% recommandés par la Banque mondiale pour assurer un développement économique durable.

En termes de routes, seulement environ 30% des routes africaines sont asphaltées²¹, ce qui limite la mobilité des biens et des personnes. Dans les zones rurales et isolées, le manque de routes et de ponts peut rendre l'accès aux services de base tels que les écoles et les centres de santé difficiles, voire impossibles.

Le manque d'accès à l'électricité est également un défi majeur en Afrique. Selon les données de la Banque africaine de développement, en 2021, environ 580 millions de personnes en Afrique n'avaient pas accès à l'électricité²². Le manque d'accès à l'électricité a des répercussions importantes sur le développement économique, car cela limite l'accès aux technologies modernes et limite la production dans de nombreux secteurs.

Les réseaux de communication sont également insuffisants dans de nombreux pays africains. Selon les données de l'Union internationale des télécommunications, en 2021, seulement 28% de la population africaine avait accès à Internet²³. Le manque d'accès à Internet limite l'accès à l'information et aux services en ligne, ce qui limite les opportunités économiques pour les individus et les entreprises.

Il y a eu des progrès dans l'amélioration des infrastructures en Afrique. Selon la Banque mondiale, en 2020, les investissements en infrastructures en Afrique étaient en hausse, avec une augmentation de 24% par rapport à l'année précédente. De plus, des projets d'infrastructures majeurs ont été lancés dans de nombreux pays africains, tels que la construction de barrages hydroélectriques et de réseaux de transport.

Il est essentiel de continuer à investir dans les infrastructures en Afrique pour soutenir le développement économique et réduire la pauvreté. Les gouvernements africains et les organisations internationales doivent travailler ensemble pour mobiliser des ressources

²⁰ Banque africaine de développement. (2020). Perspectives économiques en Afrique 2020. <https://www.afdb.org/sites/default/files/2020-03/AEO-2020-FRENCH-WEB-4.pdf>

²¹ Banque mondiale. (2021). Indicateurs du développement dans le monde. <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IS.ROD.PAVE.ZS?locations=ZG>

²² Banque africaine de développement. (2021). Perspectives économiques en Afrique 2021. <https://www.afdb.org/fr/publications/perspectives-economiques-en-afrique>

²³ L'Union internationale des télécommunications (UIT) en 2021, Rapport : Accès à l'Internet en Afrique

financières et techniques afin de mettre en place des infrastructures adéquates dans les zones rurales et isolées, ainsi que dans les villes en croissance rapide.

3.1.4. Dépendance aux matières premières :

De nombreux pays africains dépendent fortement de l'exportation de matières premières telles que le pétrole, les minerais et les produits agricoles. Cette dépendance expose l'économie africaine à des fluctuations des prix des matières premières sur les marchés internationaux.

La dépendance des pays africains aux matières premières est un problème économique majeur qui affecte leur stabilité et leur développement à long terme.

Selon la Banque mondiale, plus de 70 % des exportations de l'Afrique subsaharienne sont des matières premières telles que le pétrole, les minerais et les produits agricoles. En outre, ces exportations représentent une part importante des revenus en devises de nombreux pays africains.

Les fluctuations des prix des matières premières sur les marchés internationaux ont un impact direct sur les économies africaines. Par exemple, la chute des prix du pétrole en 2014 a eu des répercussions négatives sur les pays producteurs de pétrole tels que le Nigeria, l'Angola et le Gabon, qui ont subi une réduction de leurs recettes d'exportation.

La dépendance aux matières premières peut également entraîner une volatilité économique et des déséquilibres macroéconomiques, qui peuvent affecter les investissements et la croissance à long terme. Par exemple, la forte dépendance de certains pays africains aux exportations de produits agricoles peut rendre leur économie vulnérable aux aléas climatiques, aux maladies des cultures et aux variations des prix.

Enfin, la dépendance aux matières premières peut également entraîner des inégalités sociales et économiques, car les bénéfices de l'exportation de ces ressources peuvent souvent être concentrés entre les mains d'une petite élite plutôt que d'être distribués de manière équitable à l'ensemble de la population.

La dépendance aux matières premières est un problème majeur pour les économies africaines, qui nécessite une diversification économique et des politiques publiques efficaces pour atténuer les risques liés aux fluctuations des prix des matières premières sur les marchés internationaux.

Tableau N°3 : Récapitulatif sur les défis socio-politiques et économiques à surmonter :

Défi	Conséquences	Solutions
Instabilité politique	Conflits armés, coups d'État, troubles civils, crises humanitaires	Renforcement de la stabilité politique, promotion de la paix et de la réconciliation, renforcement de la capacité à prévenir les conflits et à gérer les crises humanitaires
Pauvreté et inégalités	Croissance économique insuffisante pour réduire la pauvreté, inégalités sociales et économiques importantes	Mise en place de politiques efficaces qui favorisent une croissance économique inclusive et réduisent les inégalités
Infrastructures insuffisantes	Limite la mobilité des biens et des personnes, rend l'accès aux services de base difficile	Investissements dans les infrastructures, notamment dans les routes, l'électricité et les réseaux de communication
Dépendance aux matières premières	Vulnérabilité aux fluctuations des prix des matières premières sur les marchés internationaux, volatilité économique, inégalités sociales et économiques	Diversification économique, politiques publiques efficaces pour atténuer les risques liés aux fluctuations des prix des matières premières

Source : élaboré par les auteurs.

Le tableau ci-dessus, récapitule les principaux défis socio-politiques et économiques auxquels l'Afrique est confrontée. Ces défis ont des conséquences importantes sur le développement du continent, notamment en termes de croissance économique, de réduction de la pauvreté et de création d'emplois.

Pour relever ces défis, les pays africains doivent mettre en place des politiques publiques efficaces qui favorisent la stabilité politique, la croissance économique inclusive, l'amélioration des infrastructures et la diversification économique.

3.2.L'Afrique, une puissance économique dans le monde :

3.2.1. La Croissance économique :

De nombreux pays africains ont connu une croissance économique rapide ces dernières années, soutenue par des politiques de libéralisation économique et une augmentation des investissements étrangers.

Selon le Fonds monétaire international FMI, le taux de croissance économique moyen de l'Afrique a été de 3,4 % en 2019, mais a chuté à -2,1 % en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Malgré la récession économique de l'année dernière, la croissance économique devrait rebondir à 3,4 % en 2021, selon les prévisions du FMI.

Plusieurs pays africains ont enregistré une croissance économique rapide ces dernières années. Par exemple, l'Éthiopie a enregistré une croissance économique moyenne de 9,9 % entre 2014 et 2019, le Rwanda de 7,2 % et la Côte d'Ivoire de 6,9 %²⁴.

Les politiques de libéralisation économique ont contribué à stimuler la croissance dans certains pays. Par exemple, le Rwanda a mis en place des réformes pour améliorer l'environnement des affaires, y compris la réduction des délais pour enregistrer une entreprise et la simplification des procédures d'exportation et d'importation.

L'augmentation des investissements étrangers a également été un facteur clé de la croissance économique en Afrique. Selon le Rapport sur les investissements dans le monde 2020 de la CNUCED, l'Afrique a attiré 45 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en 2019, en hausse par rapport à 41 milliards de dollars en 2018.

La croissance économique en Afrique est inégale, avec des écarts importants entre les différents pays et les différentes régions. Par exemple, certains pays sont confrontés à des défis tels que la faible productivité, l'insécurité, la corruption et la volatilité des prix des matières premières. Il est important de noter que la croissance économique seule ne suffit pas à garantir le développement durable et inclusif. Il est crucial que les gouvernements et les entreprises veillent à ce que la croissance économique profite à tous les segments de la société, y compris les plus vulnérables.

3.2.2. Ressources naturelles :

L'Afrique possède de vastes ressources naturelles, telles que les minerais, les hydrocarbures, les terres arables et l'eau. L'exploitation de ces ressources pourrait contribuer à la croissance économique et à la diversification des exportations.

Effectivement, l'Afrique est riche en ressources naturelles. Voici quelques chiffres et statistiques pour illustrer cela :

3.2.3. Minerais :

L'Afrique est le premier producteur mondial de platine, de cobalt, de diamants industriels et de certains minerais de terres rares. Elle possède également des réserves importantes de cuivre, d'or, de fer, de bauxite et d'autres minerais. Par exemple, en 2019, la production africaine de platine représentait plus de 70 % de la production mondiale. Hydrocarbures : L'Afrique possède d'importantes réserves de pétrole, de gaz naturel et de charbon. Selon les données de 2020, les

²⁴ La Banque mondiale Rapport : Croissance économique en Éthiopie, Rwanda et Côte d'Ivoire

pays africains ont produit près de 8 millions de barils de pétrole par jour. Le Nigeria, l'Algérie et l'Angola sont les trois principaux producteurs de pétrole en Afrique.

3.2.4. Terres arables :

L'Afrique possède 60 % des terres arables non cultivées dans le monde, selon la Banque mondiale. Seulement 10 % de ces terres sont cultivées, en grande partie en raison du manque de financement et d'investissement dans l'agriculture²⁵. Eau : L'Afrique possède également des ressources hydriques importantes, notamment le fleuve du Nil, le fleuve Congo et le lac Victoria. L'accès à l'eau potable reste un défi majeur pour de nombreuses communautés en Afrique, avec environ 345 millions de personnes qui n'ont pas accès à une source d'eau améliorée, selon les données de l'UNICEF et de l'OMS en 2019.

En termes de contribution à l'économie, les exportations de matières premières représentent une part importante des exportations totales de nombreux pays africains. Par exemple, en 2019, les exportations de pétrole représentaient environ 90 % des exportations totales de l'Angola, et les exportations de cuivre représentaient environ 80 % des exportations totales de la Zambie.

Malgré ces ressources naturelles abondantes, de nombreux pays africains ont du mal à transformer ces matières premières en produits finis de haute valeur ajoutée, ce qui limite leur potentiel économique. De plus, l'exploitation de ces ressources peut avoir des conséquences environnementales et sociales négatives, telles que la déforestation, la pollution et les conflits liés à la terre.

3.2.5. Population jeune et dynamique :

L'Afrique a une population jeune et en pleine expansion, avec un taux de croissance démographique parmi les plus élevés du monde. Cette population offre un important marché de consommation et une main-d'œuvre abondante pour les entreprises.

L'Afrique a une population jeune et en pleine expansion, ce qui peut offrir des opportunités économiques importantes. Voici quelques chiffres et statistiques pour illustrer cela :

3.2.5.1. Population :

Selon les données des Nations Unies en 2021, la population de l'Afrique est d'environ 1,37 milliard de personnes, ce qui représente environ 16 % de la population mondiale. Le continent africain devrait voir sa population doubler d'ici 2050, pour atteindre plus de 2,5 milliards de personnes²⁶.

²⁵ Banque mondiale Rapport : Terres arables non cultivées en Afrique

²⁶ Nations Unies 2021 Rapport : Population de l'Afrique

3.2.5.2. Taux de croissance démographique :

L'Afrique a un taux de croissance démographique parmi les plus élevés du monde, avec un taux moyen de 2,7 % entre 2010 et 2020²⁷, selon les données de la Banque mondiale. Cela signifie que la population africaine augmente en moyenne de plus de 30 millions de personnes chaque année.

3.2.5.3. Population jeune :

La population africaine est également très jeune, avec plus de 60 % de la population âgée de moins de 25 ans, selon les données de l'Union africaine. Cette population jeune peut offrir un important marché de consommation, ainsi qu'une main-d'œuvre abondante pour les entreprises.

3.2.6. Urbanisation :

L'urbanisation est en forte croissance en Afrique, avec environ 43 % de la population vivant dans des zones urbaines en 2020, selon les données de la Banque mondiale. Cette tendance devrait se poursuivre, avec une prévision de 56 % de la population urbaine en 2050²⁸.

Bien que la population jeune offre des opportunités économiques, elle peut également poser des défis, tels que la nécessité de créer des emplois pour les jeunes et de fournir des services de base tels que l'éducation et les soins de santé. De plus, la croissance rapide de la population peut exercer une pression sur les ressources naturelles et l'environnement.

3.2.7. Émergence de la classe moyenne :

L'augmentation des revenus et l'amélioration des conditions de vie ont permis l'émergence d'une classe moyenne en Afrique, offrant des opportunités pour les entreprises locales et internationales.

L'émergence de la classe moyenne en Afrique est un phénomène relativement récent, mais qui a connu une croissance significative ces dernières années. Selon une étude de la Banque Africaine de Développement, la classe moyenne africaine est passée de 355 millions de personnes en 2010 à 398 millions en 2014, soit une augmentation de près de 12% en seulement quatre ans.

Cette croissance est en grande partie due à l'augmentation des revenus dans les économies africaines. Le PIB du continent a connu une croissance soutenue ces dernières années, avec un taux de croissance moyen de 3,6% entre 2010 et 2019 selon la Banque mondiale. Cette

²⁷ Banque mondiale 2020 Rapport : Taux de croissance démographique en Afrique

²⁸ La Banque mondiale 2017 Le rapport intitulé "Africa's Cities: Opening Doors to the World" publié en

croissance a été stimulée par la hausse des prix des matières premières, la croissance démographique et l'investissement étranger.

En conséquence, les conditions de vie ont également commencé à s'améliorer, avec une augmentation de l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable et à l'électricité. Les niveaux de pauvreté ont également commencé à baisser, avec une diminution de 2,2% du taux de pauvreté extrême en Afrique subsaharienne entre 2013 et 2015, selon la Banque mondiale²⁹.

Ces améliorations ont permis à une partie de la population africaine de sortir de la pauvreté et d'accéder à une vie plus confortable. Cette montée de la classe moyenne a stimulé la demande pour des biens et services de qualité supérieure, créant des opportunités pour les entreprises locales et internationales. Les secteurs de la consommation, de la finance, de l'immobilier et des technologies de l'information ont tous bénéficié de la croissance de la classe moyenne africaine.

Il convient de noter que la classe moyenne africaine reste hétérogène et fragile. Elle est souvent confrontée à des défis tels que l'inflation, l'instabilité économique et politique, la corruption et les inégalités. Néanmoins, l'émergence de cette classe moyenne offre des perspectives encourageantes pour l'avenir économique de l'Afrique et pourrait contribuer à la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

3.2.8. Accords commerciaux :

Les accords de libre-échange et les zones économiques spéciales peuvent stimuler la croissance économique et l'investissement étranger en réduisant les barrières commerciales et en créant un marché plus intégré. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui est entrée en vigueur en janvier 2021, est un exemple de ces accords.

Les accords commerciaux peuvent avoir un impact significatif sur la croissance économique et l'investissement étranger. Par exemple, selon une étude menée par la Banque mondiale en 2019, les accords de libre-échange ont stimulé la croissance économique de 0,6 à 1,1 point de pourcentage par an pour les pays à faible revenu et de 0,4 à 0,7 point de pourcentage pour les pays à revenu intermédiaire.

En ce qui concerne la ZLECAf³⁰, une étude de la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies a estimé que la mise en œuvre complète de l'accord pourrait stimuler les échanges

²⁹ La Banque mondiale 2016 le rapport intitulé "Pauvreté et prospérité partagée"

³⁰ La ZLECAf est un accord commercial ambitieux visant à créer une zone de libre-échange sur le continent africain en éliminant les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce entre les pays membres. Cet accord vise à stimuler la croissance économique et l'investissement en Afrique en favorisant les échanges commerciaux intra-africains, qui sont actuellement faibles par rapport à d'autres régions du monde

intra-africains de 52,3% d'ici 2022, ce qui pourrait conduire à une augmentation du PIB de l'Afrique de 2,5% à 3,5% par rapport aux niveaux actuels. En outre, la ZLECAf est censée créer environ 2 millions d'emplois supplémentaires en Afrique.

Pour que ces accords soient bénéfiques, il est important de veiller à ce qu'ils soient équitables et bénéfiques pour tous les pays membres. Selon une étude de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, les pays les moins avancés peuvent subir des pertes économiques en raison de la libéralisation commerciale, à moins que des politiques de compensation appropriées ne soient mises en place. Il est donc important que les gouvernements veillent à ce que ces accords soient accompagnés de politiques de soutien et de mesures de renforcement des capacités pour garantir que tous les pays membres puissent en bénéficier.

Tableau N°4 : Récapitulatif des facteurs de puissance économique en Afrique et leurs impacts :

Facteur	Description	Impact économique
Croissance économique	Croissance soutenue du PIB, avec un taux moyen de 3,4 % entre 2010 et 2020	Stimule l'investissement étranger, crée des emplois et réduit la pauvreté
Ressources naturelles	Richesse en minerais, hydrocarbures, terres arables et eau	Offre un potentiel de croissance économique, mais peut aussi avoir des conséquences négatives sur l'environnement
Population jeune et dynamique	Taux de croissance démographique élevé, avec plus de 60 % de la population âgée de moins de 25 ans	Offre un important marché de consommation et une main-d'œuvre abondante
Urbanisation	Croissance de la population urbaine, avec une prévision de 56 % de la population urbaine en 2050	Crée de nouvelles opportunités économiques, mais peut aussi entraîner des problèmes tels que la pauvreté et la pollution
Émergence d'une classe moyenne	Augmentation du revenu des ménages, ce qui a conduit à l'émergence d'une classe moyenne de 398 millions de personnes en 2014	Stimule la demande de biens et services de qualité supérieure
Accords commerciaux	Réduction des barrières commerciales et création d'un marché plus intégré	Stimule la croissance économique et l'investissement étranger

Source : élaboré par les auteurs.

Le tableau N°2 récapitule les principaux facteurs qui pourraient contribuer à faire de l'Afrique une puissance économique dans le monde. Ces facteurs sont interdépendants et peuvent se renforcer mutuellement. Par exemple, la croissance économique et l'émergence d'une classe moyenne peuvent stimuler la demande de biens et services, ce qui peut à son tour stimuler l'investissement étranger.

Il est important de noter que ces facteurs ne suffisent pas à garantir le développement économique de l'Afrique. Les gouvernements africains doivent également prendre des mesures pour relever les défis qui entravent la croissance économique, tels que l'instabilité politique, la corruption et les inégalités.

Si l'Afrique parvient à tirer parti de ces facteurs, elle pourrait devenir une puissance économique majeure dans le monde. Cependant, il existe également un certain nombre de défis qui pourraient entraver la croissance économique du continent, tels que l'instabilité politique, la corruption et l'inégalité.

Voici quelques facteurs spécifiques qui pourraient contribuer à faire de l'Afrique une puissance économique dans le monde :

- La croissance du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) : L'Afrique est l'un des continents les plus dynamiques en matière de TIC. Le taux de pénétration d'Internet est en forte croissance, et de nombreuses entreprises africaines développent des solutions innovantes dans le domaine des TIC.
- Le développement de l'industrie manufacturière : L'Afrique a le potentiel de développer une industrie manufacturière compétitive. Les coûts de la main-d'œuvre sont relativement bas, et le continent dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et motivée.
- L'augmentation des investissements étrangers directs (IED) : Les IED en Afrique ont augmenté de manière significative ces dernières années. Les investisseurs étrangers sont attirés par le potentiel de croissance du continent, ainsi que par la diversification de son économie.

Si l'Afrique parvient à relever ces défis et à exploiter ces opportunités, elle pourrait jouer un rôle de premier plan dans l'économie mondiale dans les années à venir.

Conclusion

Les défis socio-politiques et économiques en Afrique sont nombreux et complexes. Ils ont un impact négatif sur le développement économique et social du continent. Les gouvernements africains et les organisations internationales doivent travailler ensemble pour relever ces défis et favoriser un développement durable en Afrique.

Il est important de souligner que la mise en place de telles stratégies ne peut être réalisée uniquement par les pays africains eux-mêmes, mais nécessite également une coopération internationale et une assistance technique. Les pays développés ont un rôle crucial à jouer pour aider l'Afrique à surmonter les défis qui se présentent à elle.

En outre, les stratégies de puissance doivent être axées sur le développement durable et la protection de l'environnement, afin d'éviter les erreurs commises par d'autres pays qui ont poursuivi une croissance économique à tout prix, au détriment de l'environnement et de la santé publique.

L'Afrique a le potentiel de devenir une puissance économique mondiale, mais cela nécessite des efforts concertés et une coopération internationale pour surmonter les défis socio-politiques et économiques. La mise en place de stratégies de puissance axées sur le développement durable et la protection de l'environnement peut contribuer à cet objectif.

Voici quelques recommandations qui pourraient aider à renforcer le développement économique et social de l'Afrique :

Encourager les investissements étrangers : Les pays africains doivent travailler à améliorer leur climat des affaires pour attirer les investissements étrangers. Cela peut être réalisé en éliminant les barrières commerciales, en facilitant les procédures administratives et en offrant des incitations fiscales et financières.

Promouvoir l'éducation et la formation professionnelle : L'éducation est un élément clé pour le développement économique et social. Les pays africains doivent investir davantage dans l'éducation et la formation professionnelle pour améliorer les compétences des travailleurs et répondre aux besoins du marché du travail.

Renforcer les infrastructures : Les infrastructures de transport, d'énergie, de télécommunications et d'eau sont essentielles pour stimuler la croissance économique et améliorer la qualité de vie des populations. Les gouvernements africains doivent travailler à renforcer ces infrastructures pour soutenir le développement économique.

Promouvoir l'entrepreneuriat : L'entrepreneuriat peut jouer un rôle important dans le développement économique de l'Afrique. Les gouvernements doivent travailler à créer un environnement propice à l'entrepreneuriat, notamment en offrant des incitations fiscales et

financières, en facilitant les procédures administratives et en offrant des programmes de soutien aux entrepreneurs.

Combattre la corruption : La corruption est un obstacle majeur au développement économique et social de l'Afrique. Les gouvernements doivent mettre en place des mesures pour combattre la corruption, y compris des réformes institutionnelles, une plus grande transparence et des sanctions plus sévères pour les actes de corruption.

En mettant en place ces recommandations, les pays africains peuvent renforcer leur développement économique et social, améliorer la qualité de vie de leurs populations et contribuer à la prospérité mondiale.

BIBLIOGRAPHIE

- Banque africaine de développement. (2020). Perspectives économiques en Afrique 2020. <https://www.afdb.org/sites/default/files/2020-03/AEO-2020-FRENCH-WEB-4.pdf>
- Banque africaine de développement. (2021). Perspectives économiques en Afrique 2021. <https://www.afdb.org/fr/publications/perspectives-economiques-en-afrique>
- Banque mondiale 2020 Rapport : Taux de croissance démographique en Afrique
- Banque mondiale Rapport : Terres arables non cultivées en Afrique
- Banque mondiale. (2021). Indicateurs du développement dans le monde. <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.DDAY?locations=ZG>
- CIEM Avec les contributions de Tchoudiba Bourdjolbo, Asmaa Fhail, Guy B. Jengu Jengu, Francis Laloupo et Yaël Orsot, 2022, « L’Afrique et le reste du monde : De la périphérie au centre ? », Vigie Afriques, Volume 5, numéro 2, décembre 2022.
- Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, Rapport sur le développement économique en Afrique, 2023, « Les chaînes d'approvisionnement mondiales à forte intensité technologique : le potentiel de l'Afrique ».
- Institut pour l'économie et la paix. (2019). Le coût économique de la violence en Afrique. <https://visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2019/06/Economic-Cost-of-Violence-in-Africa-FR.pdf>
- Kibrom et al. (2022), « Africa might have dodged a bullet, but systematic warnings abound for poverty reduction efforts on the continent », blog de la Banque mondiale.
- L’Union internationale des télécommunications (UIT) en 2021, Rapport : « Accès à l’Internet en Afrique ».
- La BAD a publié un rapport en 2018 intitulé "L'infrastructure en Afrique: les besoins, les défis et les solutions"
- La Banque mondiale 2016 le rapport intitulé « Pauvreté et prospérité partagée »
- La Banque mondiale 2021 le rapport "Pauvreté et prospérité partagée: Revers de la pandémie"
- La Banque mondiale Rapport : Croissance économique en Éthiopie, Rwanda et Côte d'Ivoire
- La Banque mondiale "World Development Indicators"
- La Banque mondiale, 2017 Le rapport intitulé "Africa's Cities: Opening Doors to the World".

- La FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 2015 le rapport intitulé "L'État de l'insécurité alimentaire dans le monde "
- Le Fonds monétaire international (FMI)
- Le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2019 le rapport annuel intitulé "Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Global Report".
- L'Organisation des Nations unies
- Nations Unies 2021 Rapport : Population de l'Afrique
- Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) 2020 « le Rapport sur le développement humain »
- Programme des Nations unies pour le développement. (2020). Rapport sur le développement humain 2020. https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_fr.pdf
- Rapport de la banque africaine de développement 2022, « Perspectives économiques en Afrique 2022 ».
- Rapport de la banque européenne d'investissement, « la finance en Afrique », 2023.
- Rapport de NATIONS UNIES New-York et Genève, 2003, « LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE ».
- Rémy Rioux, « L'Afrique a repris sa place dans le monde et dessine désormais sa propre voie vers l'émergence », Dans Annales des Mines - Réalités industrielles, Aout 2019.
- Reporters Sans Frontières. (2021). Classement mondial de la liberté de la presse 2021. Récupéré le 26 avril 2023, à partir de <https://rsf.org/fr/classement>
- The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2021: In sickness and in health? London: The Economist Intelligence Unit Ltd., 2021.
- Tifenn Clinkemaillié, « En 2021, 5 millions d'enfants sont morts avant leur cinq ans dans le monde www.lesechos.fr, Publié le 10 janv. 2023.
- Transparency International. (2021). Indice de perception de la corruption 2021. Récupéré le 26 avril 2023, à partir de <https://www.transparency.org/fr/cpi/2021/index/nzl>
- www.banquemondiale.org, Afrique - Vue d'ensemble : « La Banque mondiale en Afrique », octobre 2023.